

МОЛГУЗАР ГАББРО-ДИАБАЗ КОМПЛЕКСИНИНГ ПЕТРОГРАФИЯСИ (ДАЙКАЛИ МАЙДОНИ МИСОЛИДА)

А.Б.Ибрагимов

Геология фанлари университети магистратура 1-босқич талабаси

А.Э. Рахматов

“Регионалгеология” ДМ етакчи геологи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10395168>

Аннотация. Мазкур илмий тезисда Жануби-Шарқий Ўзбекистоннинг Молгузар тоғларида жойлашган Дайкали габбро-диабаз интрузиви тоғ жинсларининг минерал таркибини аниқлашга қаратилган тадқиқот натижалари келтирилган. Дайкали майдонидаги тоғ жинсларидан олинган намуналарнинг петрографик ва геокимёвий хусусиятлари ҳақида бирламчи маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: тоғлар, структура, текстура, дайка, габбро-диабаз, пироксен, плагиоклаз, хлорит, альбит, базальт.

Бугунги кунда турли маъданлашув билан боғлиқ бўлган магматик ҳосилаларнинг моддий таркибини ўрганиш геологик тадқиқот ишларининг муҳим масалаларидан бири ҳисобланади. Худудимизда интрузив жинсларни, хусусан габбро-диабаз тоғ жинсларини ўрганиш (кристалланиш фазалари, ҳосил бўлаётган интрузивнинг геологик муҳити ва структуравий ҳолати, минералогик таркиби ва б.) назарий ва амалий аҳамиятга эга ҳисобланади. Ушбу асослардан келиб чиқиб, қуйида Жануби-Шарқий Ўзбекистоннинг Молгузар тоғларида жойлашган Дайкали габбро-диабаз интрузиви тоғ жинсларининг минерал таркибини аниқлашга қаратилган тадқиқот натижалари келтирилган.

Молгузар тоғлари Жанубий Тянь-Шань бурмаланиш тизимида жойлашган бўлиб, у Туркистон-Олой ва Нурота тоғларини боғловчи бўғин ҳисобланади. Структуравий жиҳатдан Молгузар тоғлари йирик антиклинорий бўлиб, унинг ядроси мураккаб тузилишли силур-девон ётқизикларидан иборат. Улар қуйи палеозойнинг (қуйи, ўрта ва юқори силур, қуйи девон) чўкинди-метаморфик ҳамда турли таркиб ва ёшдаги магматик тоғ жинсларидан ташкил топган (1-3).

Майдоннинг интрузив магматизми асосан габбро-диабаз тоғ жинсларидан иборат бўлиб, сланецларни ёриб чиққан дайка таналаридан ташкил топган. Асос таркибдаги дайкалар, асосан, қоялар кўринишида очилмалар ҳосил қилган. Ушбу таналари турли қалинликга ва тарқалиш майдонларига эга. Улар орасида кичик таналар қалинлиги 10-15 м гача етади. Йирик таналар қалинлиги 100-200 м ва кўпроқ, узунлиги эса 15 км гача чўзилган. Деярли барча дайкаларнинг ўзига хос хусусияти - умумий бурмаланиш структурасига ва бир-бирига нисбатан параллел ўтганлиги ҳисобланади. Дайка таналари билан бир қаторда кичик штоксимон таналар ҳам кузатилади. Таналарнинг морфологияси ва петрографик хоссалари уларнинг мураккаб тузилишга эгалигидан далолат беради. Одатда йирик ва майда таналарнинг четки қисмлари майда донали афанитли диабазлардан тузилган. Йирик дайка ва штокларнинг марказий қисми ўрта-майда донадор габбро-диабазлардан ташкил топган ва уларнинг четки қисмларида кварц ҳамда калийли дала шпатлари мавжудлиги билан ажралиб туради. Йирик донадор

габбродлар таркибдаги дайкалар камроқ учрайди ва алоҳида дайкалар диабазлар ҳамда диоритли порфиритлардан ташкил топган.

Қуйида габбро-диабазларнинг петрографик тавсифига оид маълумотлар келтирилган. Майда дондор габбро-диабаз дайкаси (расм 1). Дайка дарзликлар бўйлаб темирлашган. Минерал таркиби: пироксен, плагиоклаз, хлорит, альбит, базальт шишаларининг доналари, 20 % гача тальк. Структураси: лепидобластли, микродонали. Текстураси: яхлит. Тоғ жинси альбит ва хлорит микродоналарига асосланган. Унинг ёнида талькнинг линзали ва хол-холли тўпланиши ва карбонатнинг ноёб доналари тез-тез учрайди.

Расм. 1. Майда донли габбро-диабаз: а- туб очилмалари; б- намуна тасвири; шаффоф шлиф тавсифи: в- николлар (II), г- николлар (+).

Плагиоклаз альбитлашган оқ рангда (5б-расм), роговая обманка тўлиқ хлоритга ўзгарган, қора ва қўнғир рангда аралашма миқдорига кўра, цоизит ва эпидот – ҳаво ранг ва оч рангларда. Альбит (плагиоклаз)нинг гломеропорфирли кўринишлари бир нечта приз- матик плагиоклаз доналарининг камдан-кам учрайдиган ва бирма-бир ўзаро ўсиши билан кузатилади. Диаметри 1,5 мм гача бўлган бодомсимон опал кузатилади.

Хулоса. Майдоннинг ўрганилган қисмидаги дайкалар габбро-диабазлар, шу жумладан меланократли ва лейкократли турлари, диабазлар ва диабаз порфиритлардан иборат. Уларнинг қалинлиги 2-5 метрдан 100 метргача ва ундан ортиқ. Габбро-диабазлар қамровчи ётқизиқларга мувофиқ ва мувофиқга яқин бўлган дайкасмон таналарни ҳосил қилган. Таркиби плагиоклаз, роговая обманка, камроқ пироксен ва улар бўйича ривожланган иккиламчи минераллар – альбит, хлорит, цоизитлардан ташкил топган. Структураси асосан майда донли, текстураси яхлит.

References:

1. Мурашкин. С.С. Обобщение и переинтерпретация результатов геолого-геохимических и геофизических съёмок на территории северо-нуратинских и Мальгузарских гор на основе применения современных компьютерных технологий. отчет: 2013-2016 гг. Ташкент, Госголфонды РУз.
2. Гусов В.А. , Спирин Ю.Г., Антонов В.В. «О результатах поисков золото и других полезных ископаемых на Четкисайской перспективной площади в Мальгузарских горах. Отчет Шайбекской ГПП за 1986-1989 г.г. Ташкент, Госголфонды РУз.
3. Рудные месторождения Узбекистана. – Ташкент: ГИДРОИНГЕО, 2001. – 611 с: ил. 144; табл. 18; Библиогр. 611.